

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ**PHYSICAL EDUCATION IN THE LIFE OF STUDENTS****ПЕРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***доцент, кандидат педагогических наук,**ФГБОУ ВО «КубГТУ».***БЕРСЕНЕВА ЕЛИЗАВЕТА ТИМОФЕЕВНА,***ФГБОУ ВО «КубГТУ».***PERKOV ALEXEY VLADIMIROVICH,***Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences,**FSBEI HE "KubSTU".***BERSENEVA ELIZAVETA TIMOFEEVNA,***FSBEI HE "KubSTU".*

Данная статья посвящена обоснованию необходимости занятий физической культурой в высших учебных заведениях. В работе рассмотрены отличия современного и советского подхода к физической подготовке студентов, проведен сравнительный анализ количества физической нагрузки в промежутке с 1956 по 2001 года у выпускников Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ). В ходе опроса выявлена тенденция снижения количества занятий физической культурой в вузах с течением времени. Также в данной статье представлено исследование значимости физической культуры и спорта в жизни студентов 2 курса. Установлено, что большая часть студентов ведет сидячий образ жизни, который пагубно сказывается на их физическом и психоэмоциональном здоровье.

This article is devoted to the justification of the need for physical education in higher educational institutions. The paper considers the differences between the modern and Soviet approaches to physical training of students, a comparative analysis of the amount of physical activity in the period from 1956 to 2001 among graduates of the Kuban State Technological University (KubSTU) is carried out. The survey revealed a tendency to decrease the number of physical education classes in universities over time. This article also presents a study of the importance of physical culture and sports in the lives of 2nd year students. It was found that most of the students lead a sedentary lifestyle, which adversely affects their physical and psycho-emotional health.

Ключевые слова: *физическая культура, студент, сравнение, значение, вуз.*

Key words: *physical education, student, comparison, meaning, university.*

Актуальность данного исследования заключается в том, что физическая культура оказывает влияние на протяжении всей истории человеческого общества. Именно поэтому стоит популяризировать и продвигать физическое воспитание и физическую подготовку среди молодежи и студентов в целом.

Уровень физической активности молодых людей часто неудовлетворительный. Целью физического воспитания является подготовка молодого человека к участию в физической культуре на протяжении всей жизни [5].

Занятия физической активностью жизненно важны для успеваемости каждого учащего-

ся. Многие виды спорта способствуют благополучию и влияют на успеваемость и оценки. Кроме того, эти мероприятия прививают дисциплину и учат управленческим навыкам и работе в команде. Это развивает лидерские качества, которые впоследствии внедряются в академический образ жизни [2].

Физическая культура – часть общей культуры общества, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни [4].

Также физическая культура является одной из главных сфер социальной деятельности, направленной на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека.

Физическая культура представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей общества в области физического совершенствования человека.

Таким образом, понятие «физическая культура» включает в себя широкий спектр культурных составляющих и научных сфер современного общества – историю физической культуры и спорта, спортивные сооружения, методику физического воспитания и спортивной тренировки, физиологию спорта, социологию, маркетинг и т.д.

В советское время физической культуре уделялось особое внимание: начиная с раннего возраста всем прививалась любовь к деятельности и спорту. Большое количество студентов поступали в университет имея уже степень кандидата мастера спорта (КМС) или какие-либо другие достижения в спорте [2].

В вузах в основном выделялось 2 основных вида спорта для студента, например, плавание + лыжи, или футбол + хоккей, или легкая атлетика + фигурное катание. Студентов старались распределить по их интересам и развивать спортивные навыки в соответствии с сезонами года.

С течением времени сократилось и количество пар, и количество курсов, на которых было выделено время для занятий физической культурой. Сокращение количества занятий в высших учебных заведения является одной из наиболее острых проблем в становлении крепкого, выносливого и работоспособного современного общества [1; 4].

Цель исследования – выявление важности занятий физической культурой студентами высших учебных заведений (вузов).

В ходе проведения исследования был проведен опрос среди 50-ти выпускников Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ), обучающихся в период с 1956 по 2001 года с целью определения количества часов, которые выделялись на занятия физической культурой в течении всего периода обучения (Табл. 1).

Таблица 1. Количество занятий физической культурой у респондентов, поступивших в высшие учебные заведения в 1956-1995 года

Год поступления/год окончания высшего образования	Специальность	Сколько курсов была физическая культура	Количество пар физической культуры
1956/1961	Инженер-автоматизатор	5	1-3курс: 3 раза в неделю 4-5курс: 2 раза в неделю
1977/1982	Инженер-строитель	5	2 раза в неделю
1995/2001	Специалист-программист	3	2 раза в неделю

Согласно проведенному опросу, наблюдается тенденция снижения количества занятий физической культурой. Некоторые респонденты отметили, что физическая культура была для них не так важна, как занятия научной деятельностью.

Стоит отметить, что занятие наукой, как правило, связано со статической работой и, как следствие, предполагает развитие множества болезней (искривление позвоночника, потеря резкости зрения, развитие ожирения) [7].

В настоящее время в Российской Федерации выделяется 4 основных степени высшего образования:

1. Бакалавриат (4 года обучения);
2. Магистратура (2 года обучения);
3. Специалитет (5 лет обучения);
4. Аспирантура (4 года обучения).

Стоит отметить, что фактически Бакалавриат и Магистратура являются европеизированной альтернативой Специалитета, введенного еще во времена СССР.

Нами был проведен анализ учебных планов КубГТУ по загруженности студентов занятиями физической культурой на различных степенях получения высшего образования (табл. 2).

Таблица 2. Количество занятий физической культурой в современных вузах Российской Федерации

Степень образования	Количество лет обучения	Количество курсов, включающих в себя занятия физической культурой	Количество занятий физической культурой в неделю
Бакалавриат	4	2	1
Специалитет	5	2	1
Магистратура	2	-	-
Аспирантура	4	-	-

Стоит отметить, что Бакалавриат и Специалитет имеют занятия Физической культурой, как основную дисциплину только в течении 1 семестра (1 курс, 1 семестр), далее вводится дисциплина «Физическая культура и спорт», которая является элективной, т.е. не обязательной к посещению и длится 3 семестра (2,3,4 семестр 1 и 2 курсов).

Рис. 1. Значение физической культуры в жизни студента

Среди 63 студентов 2 курса Института пищевой и перерабатывающей промышленности Кубанского государственного технологического университета был проведен опрос о важности занятий спортом и удовлетворенности количеством часов физической культуре в вузе (рис. 1-6).

Рис. 2. Удовлетворенность количеством занятий

Рис. 3. Занятия спортом студентами до поступления в вуз. Характеристика видов спорта, которыми занимались студенты до поступления в вуз

Рис. 4. Значение вклада физической культуры в воспитание тенденции развития здорового современного общества

Рис. 5. Наличие вредных привычек у студентов

Рис. 6. Влияние электронных девайсов на современное поколение

В результате анкетирования было установлено:

1. 87% обучающихся считают важными занятия физической культурой в высших учебных заведениях.
2. 87% считают достаточным количество занятий физической культурой в вузах. (13% отметили, что считают нужным проведение 4 занятий в неделю).
3. 78,3% отметили, что занимались спортом до поступления в вуз (из которых 28,6% занимались футболом; 25% – волейболом; 17,9% – теннисом; 14,25% – баскетболом; 14,25% – плаванием).
4. 95,7% респондентов считают, что физическая культура формирует тенденцию развития здорового современного общества (также 30% отметили, что физическая культура помогает заботиться о своем здоровье (укрепление иммунитета, развитие физической активности); 34% сказали, что физическая культура повышает выносливость; 36% считают, что физическая культура – основа здорового образа жизни).
5. 52,2% студентов признались, что имеют вредные привычки (курение, распитие алкогольной продукции).
6. 73,9% считают пагубным использование электронных девайсов (телефон, планшет, компьютер) и интернета.

Исходя из проведенного опроса, можно сделать вывод, что большинство студентов не обесценивают значение физической культуры в их жизни. Даже обучающиеся, имеющие вредные привычки, считают важным заниматься физической активностью не только вынужденной, но и целенаправленной. Студенты считают, что любовь к деятельности воспитывается родителями с самого детства.

В ходе проведенного исследования установлено, что за последние десятилетия наблюдается снижение часов, выделяемых в вузах на физическую культуру.

Выявлено, что большая часть студентов ведет сидячий образ жизни, который пагубно сказывается на их физическом и психоэмоциональном здоровье.

Как учебная дисциплина, физическая культура должна быть обязательной для всех программ подготовки специалистов, так как она представляет собой одно из средств, которое помогает сформироваться всесторонне развитой личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончаров А.А. Физическая культура в жизни студентов // Форум молодых ученых. 2020. №12 (52). С. 115-117.
2. Колесников А.Б. Физкультура и спорт в СССР как социальная "лаборатория" конструирования идеала советского человека // Исторический курьер. 2021. № 6(20). С. 170-178. DOI 10.31518/2618-9100-2021-6-14. EDN EKZTKO.
3. Физическая культура студента; под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 2000. 448 с.
4. Яковенко А.П., Мельничук А.А., Зотин В.В. Студент и мотивация к физической культуре // Теория и практика современной науки. 2017. №4 (22). С. 941-946.
5. Drózdź R., Pasek M., Zajac M., Szark-Eckardt M. Physical Culture and Sports as an Educational Basis of Students' Healthy Physical Activities during and Post-Lockdown COVID-19 Restrictions // Int J Environ Res Public Health. 2022. Vol. 19(18). pp.11663. doi: 10.3390/ijerph191811663.
6. Sedentary Lifestyle: Overview of Updated Evidence of Potential Health Risks / J.H. Park [et al.] // Korean J Fam Med. 2020. Vol. 41(6). pp.365-373. doi: 10.4082/kjfm.20.0165.
7. The Effect of Sports on Students' Academic Performance. 2023. URL: <https://athleticsweekly.com/aw-promotion/the-effect-of-sports-on-students-academic-performance-1039966110> (дата обращения 10.06.2024).

© Перков А.В., Берсенева Е.Т., 2024.